

ЎЗБЕК ВА НЕМИС ОИЛАЛАРИДА НИКОҲНИНГ ТУТГАН ЎРНИ

К.КАХАРОВ,

ФарДУ немис ва француз тиллари кафедраси

катта ўқитувчиси,

филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD).

Аннотация

Мазкур мақолада маданиятлараро компетенцияни ривожлантириш ва бу соҳада олиб борилган тадқиқотлар ҳақида фикр юритилади.

Аннотация

В данной статье рассматриваются вопросы развития межкультурной компетенции и исследования в этой области.

Annotation

This article discusses the development of intercultural competence and research in this area.

Таянч сўз ва иборалар: никоҳ, маданият, турмуш тарзи, оила, фарзанд, маданиятлараро тафовут, урф-одат.

Ключевые слова и выражения: брак, культура, образ жизни, семья, дети, межкультурные различия, обычаи.

Key words and expressions: marriage, culture, lifestyle, family, children, intercultural differences, customs.

Бугунги кунда Европа мамлакатларида, жумладан, Германия турмуш тарзида никоҳнинг аҳамияти бутунлай йўқолиб бораётганлигини кузатишимиз мумкин. Ўзбек маданиятида ёки турмуш тарзида эса оила қуриш учун никоҳнинг муқаддас эканлиги, никоҳсиз оила, никоҳсиз фарзанд каби тушунчалар мутлақо турмуш тарзимизга зид эканлигини биламиз.

Ўзбек ва немис халқлари орасида маданиятлараро тафовутларга ҳатто дарсликларда ҳам немис тилини ўрганаётган тил ўрганувчилар дуч келишларини кўришимиз мумкин. Menschen A1.1. дарслигидаги „Ich bin Journalistin“ мавзуси фикримизга ёрқин далил бўла олади. Мавзу орқали

немис халқи оила масаласига катта аҳамият бермаслигини, улар учун никоҳсиз ҳам оила бўлиб яшаш оддий ҳол эканлигини кўришимиз мумкин.

13 Lesen Sie das Porträt und beantworten Sie die Fragen.

Ich heiße Marie Durant und komme aus Luxemburg. Momentan lebe ich in Heidelberg. Ich arbeite hier als Journalistin. Ich bin nicht verheiratet, aber ich lebe mit meinem Partner zusammen. Er heißt Steven und ist zurzeit arbeitslos. Wir haben ein Kind. Julie ist jetzt schon 3 Jahre alt.

Яъни, менинг исми Мари Дурант ва Люксембурликман. Ҳозирги вақтда Хайделбергда яшайман. Бу ерда журналист бўлиб ишлайман. Турмуш қурмаганман, лекин партнёрим билан бирга яшайман. Унинг исми Стивен ва у ҳозирда ишсиз. Бизнинг бир фарзандимиз бор. Жули ҳозир 3 ёшда.

Матн таржимасида немис маданиятини яхши билган киши бунини тушуниши ёки ўзбек тил ўрганувчилар маданиятлараро тушунмовчиликларга дуч келиши мумкин. Чунки ўзбек турмуш тарзида ёки менталитетига бундай ҳолат бутунлай ёд эканлиги, айниқса, “Турмуш қурмаганман, лекин партнёрим билан бирга яшайман” ифодасидан кейин келган “Бизнинг бир фарзандимиз бор.” жумласи жуда кўпчилик талабаларда “Бола асраб олишганми?” ёки “Фарзанди бошқа турмушиданми?” кабилидаги саволларни келтириб чиқараётганини кузатишимиз. Аксинча, Европа ва немисзабон халқлар вакиллари учун ўзбек маданиятидаги аввал турмуш куриб, кейин фарзанд кўриш тушунчаси улар маданиятида бутунлай ўзгача ҳолат акс этиши, оилавий муносабатларда қонуний ёки шаръий никоҳда бўлиш немис оилалари маданиятида муҳим ўрин тутмаслигини кузатишимиз мумкин.

Маданиятлараро компетенция самарали маданиятлараро ҳамкорликни таъминлаб, очиқ муносабатлар куриш ва шакллантиришга имкон яратади. Маданиятлараро мулоқот бўйича тадқиқот олиб борган рус олими Леонтовичнинг таъкидлашича, маданиятлараро мулоқот бошқа миллат ва маданиятларга ўзгача назар ташлаш, маданиятлар ўртасидаги диний ва

маданий тафовутларга сабр-тоқат билан муносабатда бўлишни ўргатади. [1, 435]

Ҳақиқатан ҳам бир томонидан бошқа миллат вакиллариининг маданияти ва турмуш тарзларини ўрганиш орқали уларга нисбатан ҳурмат назари билан қараш, камситмасликни талаб этса, бошқа томондан эса ўзликни англаш (идентитет)ни вужудга келтиради.

Инглиз олими М.Беннет маданиятлараро мулоқот соҳасида тадқиқотлар олиб борар экан ва тажрибалари асосида самарали маданиятлараро ҳамкорликка киришиш учун инсонларда маданиятлараро сезгирликни шакллантириш зарурлигини таъкидлаб, кишилар маданиятларнинг нафақат ўхшаш жиҳатларини, балки улар ўртасидаги фарқларни ҳам билишлари ва тушунишлари лозимлигини таъкидлайди.

Маданиятлараро тафовутларни англаш бир неча босқичда амалга ошади:

Юқоридаги М.Беннетнинг маданиятлараро тафовутларни англаш тўғрисидаги қарашлари немис халқлари, жумладан, оилаларида ҳам мавжуд

эканлигини кузатишимиз мумкин. Чунки немис оиласи бирон бир ўзга маданиятга таллуқли мамлакатга саёҳат қилмоқчи бўлсалар, улар албатта ўша мамлакатнинг маданиятини, урф-одатларини ўрганиш, бу билан улар бир томондан ноқулай маданий шок ҳолатига тушиб қолмаслик, ёки иккинчи томондан ташриф буюрилаётган мамлакатнинг урф-одатларига нисбатан ҳурмат сифатида билишларини тадқиқотимиз давомида кузатдик.

Адабиётлар:

1. Леонтович, О. А. Русские и американцы: парадоксы межкультурного общения: монография/ О. А.Леонтович. – Волгоград: Изд-во «Перемена», 2002. – 435 с. С.69.
2. Kakharov, K. (2022). Characteristics of Father's Speech in Uzbek and German Families. *International Journal of Culture and Modernity*, 14, 43-47.
3. Kakharov, K., & Ergasheva, S. (2022). Main Features and Functions of Uzbek and English Advertising. *International Journal of Culture and Modernity*, 14, 56-60.
4. Ходжаев, М. (2013). М. Қаҳҳорова. Чет тили ўқитиш методикаси. “Фан ва технология нашриёти” нашриёти.
5. Kaharova, M. (2021). MICRO FIELD OF LEXEMES WHICH DENOTE UZBEK PEOPLES'HOLIDAYS AND WORK CEREMONIES. *THEORETICAL & APPLIED SCIENCE* Учредители: Теоретическая и прикладная наука, (9), 646-648.